

УДК [338.48-44(1-21):338.486.2-057](470.312)
EDN: UKTITJ DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-76-88

ПОНОМАРЕВА Ирина Юрьевна

Тульский государственный университет (Тула, РФ)
кандидат технических наук, доцент, профессор; e-mail: iup05@yandex.ru

ТАНКИЕВА Тамара Ахметовна

Тульский государственный университет (Тула, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: tankieva.tamara@yandex.ru

СЛЕМЗИНА Арина Олеговна

Тульский государственный университет (Тула, РФ)
ассистент; e-mail: arina.slemzina@yandex.ru

ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Малые исторические города и их культурное наследие являются центральным фактором социально-экономического развития территории, а туризм играет в этом ключевую роль. Однако за счет нехватки финансовых ресурсов малые города не способны развиваться также динамично, как города-миллионники. Эта проблема может быть компенсирована за счет вовлечения местных жителей в туристическую сферу, которая является одним из перспективных направлений сохранения и развития малых исторических городов. В работе был проведен анализ существующих теорий и практик по вовлечению местных жителей в туристическую деятельность. Зарубежными авторами были определены следующие основные мероприятия: участие в планировании туристической дестинации; повышение уровня образования в туристическом направлении; развитие деятельности туристских волонтеров; проведение событийных мероприятий. Отечественные исследователи выделяют ряд следующих основных способов по привлечению местных жителей к туризму: организация международных выставок, фестивалей, интернет-ярмарок; «конструирование» достопримечательностей; капитализация потребительских и других доступных для населения ресурсов; использование нематериального культурного наследия в качестве объектов экскурсий и турпоказа; создание событийных мероприятий; городское благоустройство. На территории Тульской области расположено большое количество малых исторических городов, туристический потенциал которых используется не в полной мере. В работе проведен анализ туристической инфраструктуры и демографического состояния малых исторических городов Тульской области, изучена деятельность местных жителей в области туризма. Проведено анкетирование среди местного населения, по результатам которого была выявлена степень заинтересованности жителей в развитии туризма. Результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления для развития туризма в малых исторических городах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке правительства Тульской области в рамках научного проекта «Повышение attractiveness малых городов Тульской области как объектов туризма».

Ключевые слова: малые города, исторические города, развитие туризма, местные жители, вовлечение жителей, малый бизнес, Тульская область

Для цитирования: Пономарева И.Ю., Танкиева Т.А., Слемзина А.О. Вовлечение местных жителей малых исторических городов в туристическую деятельность // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 76–88. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-76-88.

Дата поступления в редакцию: 10 апреля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

UDC [338.48-44(1-21):338.486.2-057](470.312)
EDN: UKTITJ DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-76-88

Irina Yu. PONOMAREVA

*Tula State University (Tula, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor, Professor; e-mail: iup05@yandex.ru*

Tamara A. TANKIEVA

*Tula State University (Tula, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: tankieva.tamara@yandex.ru*

Arina O. SLEMZINA

*Tula State University (Tula, Russia)
Assistant lecturer; e-mail: arina.slemzina@yandex.ru*

INVOLVEMENT OF LOCAL RESIDENTS OF SMALL HISTORIC TOWNS IN TOURISM ACTIVITIES

Abstract. *Small historic cities and their cultural heritage are central to the socio-economic development of the territory, and tourism plays a key role in this. However, due to the lack of financial resources, small towns are not able to develop as dynamically as million-strong cities. This problem can be compensated by the involvement of local residents in the tourism sphere, which is one of the promising areas of conservation and development of small historic cities. The paper analyzed the existing theories and practices on the involvement of local residents in tourism activities. Foreign authors have identified the following main activities: participation in the planning of tourist destination; increasing the level of education in the tourist direction; development of tourist volunteers' activities; holding events. Domestic researchers identify a number of the following main ways to involve local residents in tourism: organization of international exhibitions, festivals, Internet fairs; "construction" of attractions; capitalization of consumer and other resources available to the population; use of intangible cultural heritage as objects of excursions and tour show; creation of event events; urban landscaping. There is a large number of small historic towns in the Tula region, the tourist potential of which is not fully used. In the work the analysis of tourist infrastructure and demographic state of small historic cities of the Tula region has been carried out, the activity of local residents in the field of tourism has been studied. A questionnaire survey among the local population was conducted, the results of which revealed the degree of residents' interest in the development of tourism. The results of the study can be used by local authorities for the development of tourism in small historic towns.*

The study was financially supported by the Government of the Tula region within the scientific project «Increasing the attractiveness of small towns in the Tula region as objects of tourism».

Keywords: *small towns, historical cities, tourism development, local residents, community involvement, small business, Tula region*

Citation: Ponomareva, I. Yu., Tankieva, T. A., & Slemzina, A. O. (2022). Involvement of local residents of small historic towns in tourism activities. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 76–88. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-76-88. (In Russ.).

Article History

Received 10 April 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Несмотря на события последних лет, туризм в современном мире продолжает оставаться одной из крупнейших отраслей экономики. Ограничения, направленные на предотвращение распространения мировой пандемии, кроме негативного влияния на туризм в целом, привели к изменению структуры туристских потоков во многих странах, в том числе и в России, в пользу внутреннего туризма. Экономические санкции и политическая обстановка в мире также способствуют переориентации спроса россиян на внутренние программы. Поэтому туристическая деятельность рассматривается как одно из основных направлений социально-экономического развития малых исторических городов. Развитие туризма в таких населенных пунктах направлено на повышение занятости населения, развитие инфраструктуры, сохранение и восстановление культурно-исторического наследия территории. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на успешность развития территории как дестинации, является вовлечение местных жителей в туристическую деятельность. Исследование направлений вовлечения местных жителей в сферу туризма проведено на примере Тульской области – одного из перспективных регионов РФ для развития туризма, в состав которого входит значительное количество малых исторических городов.

Обзор. В российской практике четкое определение малого исторического города или исторического поселения отсутствует. В большинстве случаев поселения считаются городскими чисто исторически. В Российской Федерации есть дефиниция «историческое поселение» и есть градации – «малые», «средние» и «большие» города, моногорода, региональные центры, города-мегаполисы и т.д. [16]. Традиционно «малыми историческими городами» принято считать территории, которые попали в список исторических поселений Министерства культуры РФ от 1970 г. Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. N 3 и президиума

Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. N 12 (162) был утвержден «Список исторических населенных мест РСФСР». В последующие годы список исторических поселений приводился в приложении к Федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 – 2010 годы)». В этот список вошли 478 населенных пунктов. В 2010 г. вышел Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений», который существенно сократил список до 41 пункта. Позже отдельными приказами Минкультуры РФ список был дополнен 4 историческими поселениями – в него вошли Белёв, Боровск, Севастополь и Старая Русса. Таким образом, в настоящее время под «малыми историческими городами» чаще всего подразумевают населенные пункты, основанные до 1917 г., с численностью населения меньше 50 тыс. жителей, которые когда-либо входили в приведенные выше списки и имеют или в историческом прошлом имели статус города.

В работах Шерешевой М.Ю., Березки С.М., Оборина М.С., Пономаревой И.Ю., Танкиевой Т.А., Пономаревой М.В., Джанджугазовой Е.А., Кабелкайте Ю.А., Бурьяновой А.А., Кудряковой С.О. отмечается, что на данный момент (за исключением небольшого числа городов, имеющих исторически сложившуюся репутацию туристических дестинаций (города «Золотого кольца России», Крыма и т.п.)) малые исторические города менее конкурентоспособны по сравнению с крупными туристическими центрами России и с малыми городами других стран [6; 8; 15; 22]. Данная ситуация связана с тем, что в постсоветской России малые исторические города длительное время оставались без должного внимания государства, что стало причиной снижения качества жизни населения, его оттоку в более крупные города, отсутствию инвестиций и управленческих компетенций, необходимых для развития малых поселений.

Практики взаимодействия между стейкхолдерами, в число которых, прежде всего,

входит местное население, играют важную роль в налаживании внутренних социальных связей. Без этих связей развитие туристической сферы в малом историческом городе не может быть эффективным из-за ограниченности финансовых и политических ресурсов [8–10; 12; 21–27].

Сейфи С., Никджу А., Резаэй О., Сиямян А. определили, что если местные жители понимают важность и ценность развития туризма, то это может стать эффективным фактором для их активного вовлечения еще на этапе планирования устойчивого развития территории. Кроме того, понимание отношения жителей к развитию туризма позволяет минимизировать негативные последствия в дополнение к максимизации поддержки туристических инициатив, поэтому восприятие местным населением последствий туризма необходимо учитывать в ходе предварительного процесса разработки и планирования политики в области туризма в принимающем сообществе [24].

В публикациях зарубежных авторов исследуются вопросы влияния местных жителей на развитие туризма и способов вовлечения населения в туристическую деятельность. Однако необходимо отметить, что зарубежные страны реже сталкиваются с проблемами, связанными с вовлечением местных жителей в туристическую сферу, так как местное население активно участвует в развитии туризма (в частности, молодежь до 25 лет и состоятельная часть граждан от 21 года до 30 лет) [19]. Основная проблема, которая часто упоминается в статьях – формирование положительного отношения местных жителей к туристам [23].

Сейчас во многих отечественных научных публикациях также поднимается тема вовлечения местных жителей в туристическую сферу. В работе Амелькиной Д.В. предлагается ряд инструментов по вовлечению местных жителей в туристическую деятельность на примере малого исторического города Зарайск. Автор разделяет инструменты вовлечения на четыре основные категории: социальные, продвижение, творческие, организационно-эко-

номические. Данные инструменты обеспечивают создание определенных внешних стимулирующих факторов и обстоятельств. Они направлены на предоставление новых возможностей населению за счет его развития и обучения, что будет способствовать развитию сферы туризма [1].

Данные и методы. Первая часть работы посвящена анализу актуальных зарубежных и российских практик вовлечения местных жителей в туристическую деятельность. Анализ проводился на основе научной литературы и данных открытых источников. Во второй части работы были проведены исследования среди местных жителей малых городов Тульской области. Использовались статистические и аналитические методы исследования, натурное обследование малых городов, интервью с людьми, вовлеченными в туристическую деятельность в малых городах, а также опрос социально активных местных жителей и молодежи.

Анализ зарубежных и отечественных практик вовлечения местных жителей в туристическую деятельность

Анализ научной литературы зарубежных исследователей выявил четыре основных направления вовлечения местного населения в туристическую деятельность; в отечественной практике чаще всего встречаются семь подходов к этой же проблеме (рис. 1).

Как мы видим, зарубежные авторы приводят следующие практики вовлечения местного населения в туристическую сферу:

1. Участие местных жителей в планировании развития туристической дестинации. Гонсалес Р., Гаско Дж., Льюис Дж., Кумах М. и другие исследователи в своих трудах делают акцент на необходимость вовлечения местных жителей в туристическую деятельность, так как экономический, социальный, культурный и даже экологический профиль дестинации будет под воздействием туризма изменен, и это неизбежно повлияет на качество жизни и уровень удовлетворенности его жителей. Авторы считают, что местные жители, которые будут

испытывать последствия влияния туристических проектов как в финансовом, так и в экологическом плане, а также с точки зрения социальных издержек, должны быть наделены полномочиями еще на этапе планирования туризма. Это благоприятно скажется на демократизации процессов принятия решений. Местные жители играют важнейшую роль в системе туризма. Если они смотрят на туризм положительно, то смогут стать лучшими послами территории благодаря устному общению, которое может создать благоприятный имидж этого места среди потенциальных посетителей [20; 21; 27].

Рис. 1 – Основные направления вовлечения местных жителей в туристическую деятельность

2. Повышение уровня знаний о туризме и гостеприимстве у местных жителей. Сукуоглу Е., Менеменцев Н., Аккашоглу С., Текбалкан М., Зейбек Е., Улама С. определили, что знания, информированность играют значительную роль для вовлечения местных жителей в туристическую деятельность. Чем больше

жители информированы об устойчивом туризме и более широких возможностях трудоустройства, тем активнее они принимают участие в этой деятельности. Поэтому авторы предлагают организовать профессиональные курсы, что будет способствовать повышению занятости местного населения на предприятиях туризма [26; 18].

3. Вовлечение местного населения в волонтерскую деятельность в сфере туризма. Синха Р., Мурдия М. пришли к выводу, что молодое поколение должно быть вовлечено в различные виды рекламной деятельности в туристической сфере, участвовать в международных, а также национальных мероприятиях, ярмарках и т.д. Данный подход позволит с юного возраста приобщать молодёжь к туристической деятельности [25].

4. Участие местных жителей в организации и проведении событийных мероприятий. Аккашоглу С., Текбалкан М., Зейбек Е., Улама С., Синха Р., Мурдия М. выявили, что наиболее перспективными направлениями по вовлечению местных жителей в туристическую сферу являются событийные мероприятия. В каждом событии должно быть задействовано большое количество ремесленников и деятелей культуры, которые способны продемонстрировать традиции и обряды дестинации. Кроме того, участники должны получить признание от правительства (материальное и моральное), способствующее росту мотивации участия в мероприятиях [18; 25].

Разнообразие отечественных практик по вовлечению местного населения в туристическую сферу может быть связано с тем, что туризм стал одним из приоритетных направлений развития экономики РФ относительно недавно, и в настоящее время идет поиск эффективных инструментов по приобщению местных жителей к туристической деятельности. Чаще всего эти практики можно отнести к следующим подходам:

1. Организация международных выставок, фестивалей, а также интернет-ярмарок. В статье Козловой Н.А., Кожинной К.С. [5] отмеча-

ется, что ежегодно проводится множество все-российских и международных выставок, ярмарок, фестивалей, где представлены работы различных ремесленников малых и средних городов, например, филимоновская игрушка (Одоевский р-н Тульской обл.), белёвская пастила и кружево (Белёвский р-н Тульской обл.), городецкая роспись (Нижегородская обл.) и т.д.

2. «Конструирование» достопримечательностей. В работах Чернеги А.А., Ямпольского М.Б., Степанчук А.В., Васильевой Ю.В. [13; 17; 11] поднимается вопрос о создании достопримечательностей, которое включает практики городских активистов и энтузиастов (Мышкин, Тотьма, Одоев); формирование прототипа креативного класса.

3. Капитализация потребительских и других доступных для населения ресурсов, т.е. того, что потребляется местными жителями (дома, транспорт, городская инфраструктура, религиозные и природные объекты и т.д.). Байлагасов Л.В., Павлова К.С., Чернега А.А. в своих исследованиях [2; 13] пришли к выводу, что самозанятые горожане проявляют предпринимательскую активность в процессе производства и реализации товаров, демонстрирующих местные особенности города: продукцию подсобного хозяйства, народных промыслов и сувениров. Местные предприниматели развивают такое направление, как частные музеи. Чернега А.А. в статье о роли местных жителей [13] определил, что весьма эффективны технологии вовлечения в туристическую деятельность бюджетных организаций и городских сообществ, деятельность которых не связана напрямую с туристической отраслью: библиотеки, дома культуры, промышленные предприятия и т.д.

4. Вовлечение нематериального культурного наследия в качестве объектов экскурсий и турпоказа. В работах Никоновой Т.В., Веслогужовой М.В., Муртазиной Г.Р., Жиленко В.Ю. [7; 4] показано, что в современных условиях мобилизация экономического потенциала нематериального культурного наследия является

основой устойчивого развития малого исторического города, в результате чего влияние мощного мультипликативного эффекта от сферы туризма отражается во многих смежных отраслях экономики, увеличивая доходы и уровень жизни населения. Музыка, народный танец, традиционные ремесла, аутентичная кухня, фольклор способствуют формированию мотивации к туристической поездке. Поэтому актуализация нематериального культурного наследия должна осуществляться на основе «аутентичных» реконструкций и базироваться на живом интересе туристов к прошлому.

5. Создание событийных мероприятий, где местное население может продемонстрировать свою продукцию, познакомить гостей города с традициями, провести мастер-классы и многое другое. Шерешева М.Ю. в своей статье [14] поднимает вопрос повышения внимания к роли событийного туризма как одного из действенных способов вовлечения местных жителей в туристическую деятельность. Организация креативных и необычных фестивалей повышает интерес туристов к территории. Создание круглогодичного календаря событийного туризма с элементами нематериального культурного наследия способствует повышению интереса туристов к первому посещению дестинации и создает основу для увеличения доли повторных посещений.

6. Участие местных жителей в городском благоустройстве. Современная городская инфраструктура способствует формированию положительного имиджа малого города. Авторы Валькова Т.М. и Фролова В.А. в работе о влиянии городских программ благоустройства на attractiveness территории [3] отмечают, что благоустроенные и реконструированные улицы и общественные пространства (парки, скверы, набережные) становятся местами проведения концертов, фестивалей и прочих событийных мероприятий в малых исторических городах. В обычные дни эти территории выполняют функции транзитного движения, организации отдыха детей и взрослых. Посещаемость таких объектов неоднородна и связана с

качеством благоустройства, доступностью и безопасностью [3]. Важность участия местных жителей в благоустройстве городских пространств подчеркивает введенные в 2020 г. «Методические рекомендации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды»¹. Основными направлениями вовлечения местных жителей, согласно документу, являются: информирование, консультирование, соучастие и партнерство. Большой практический опыт вовлечения местных жителей в городское благоустройство имеет КБ «Стрелка», выпустившее «Методические рекомендации по реализации проектов повышения качества среды моногородов», в котором рассматриваются 5 принципов вовлечения и 5 уровней участия местного населения: информирование, консультация, включение, делегирование и партнерство.

7. Вовлечение местного населения в грантовую деятельность. В последние годы выделяется значительное количество грантов федерального, регионального и местного уровней на благоустройство городской среды, развитие предпринимательской деятельности, а также грантов физическим лицам и некоммерческим организациям на реализацию социокультурных проектов. В ряде регионов реализуется практика образовательных семинаров или курсов повышения квалификации для обучения молодежи или работников местных заведений культуры основам социокультурного проектирования и участия в грантовых конкурсах. Примером таких практик могут служить образовательные курсы повышения квалификации, проводимые благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» совместно с Российским государственным университетом.

К другим практикам вовлечения местных жителей можно отнести:

- открытые обсуждения туристических проектов, чаще всего в виде голосования [10] или сбора предложений;

- организация образовательных интенсивов; например, в 2021 г. Комитетом Тульской области по развитию туризма для молодежи была организована «Школа гидов», где участники получили навыки разработки экскурсионного продукта для малого исторического поселения региона – с. Крапивны;

- участие жителей в региональных экспертных советах.

Исследование направлений вовлечения местных жителей малых исторических городов Тульской области в деятельность, связанную с туризмом

В списки малых исторических поселений Тульской области в разное время входили: Белев (списки 1970, 1990, 2002 гг., с 2014 г. включен в список 2010 г.), Богородицк (списки 1970, 1990, 2002 гг.), Венев (списки 1990, 2002 гг.), Епифань (списки 1990, 2002 гг.), Крапивна (списки 1990, 2010 гг.), Одоев (списки 1990, 2002 гг.), Плавск (списки 1990, 2002 гг.), Чекалин (списки 1990, 2002 гг.) (табл. 1).

Таблица 1 – Малые исторические города Тульской области

Населенный пункт	Год основания	Численность населения на 2021 г., чел.
г. Белев	1147	12484
г. Богородицк	1663	30199
г. Венев	1371	13691
Епифанское сельское поселение (п. Епифань)	1566	5898
пгт Одоев (рп.)	1380	5134
г. Плавск	1540	15563
Крапивенское сельское поселение (с. Крапивна)	1389	4305
г. Чекалин	1565	866

Венёв, Богородицк и Епифань входят в туристический кластер «Куликовский»; Чекалин, Белев и Одоев – в территорию перспективного развития «Юго-запад»; с. Крапивна – в кластер «Центральный» (Тула и Щекинский район)². Город Плавск обладает скромным культурно-

¹ Приказ №913/пр от 30.12.2020 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды»

историческим потенциалом, значительно проигрывает другим малым городам Тульской области и в настоящее время не рассматривается как перспективный для развития туризма.

Сфера занятости местного населения Тульской области в целом не отличается от других регионов ЦФО. Результаты исследования среднесписочной численности работников организаций по видам экономической деятельно-

сти в Тульской области представлены на рис. 2.

На сферу культуры, спорта, туризма, организацию досуга и развлечений приходится 1,9% всех работников Тульской области, а на сферу гостиничного бизнеса и предприятий питания 1,3%. Относительно остальных видов деятельности данный показатель является низким, что говорит о слабом уровне участия населения в туристической сфере.

Рис. 2 – Среднесписочная численность работников организаций по видам экономической деятельности в Тульской области за январь 2022 г.

Таблица 2 – Туристическая инфраструктура и музеи малых исторических городов Тульской области

Населенный пункт	Количество			Наличие ТИЦ или ТИП
	КСР	предприятий питания	музеев	
г. Белев	3	8	3	-
г. Богородицк	3	16	4	ТИЦ
г. Венев	3	12	3	ТИЦ
п. Епифань	1	3	3	-
пгт Одоев	1	3	4	ТИП
с. Крапивна	-	1	3	ТИЦ
г. Чекалин	-	1	2	-

К основным предприятиям туристкой инфраструктуры в анализируемых исторических малых городах Тульской можно отнести: коллективные средства размещения, предприятия питания и туристско-информационные центры или пункты. К основным объектам показа, на которых могут работать местные жители, можно отнести местные музеи (табл. 2).

Во всех малых исторических городах проходят регулярные событийные мероприятия. К значимым туристическим событиям можно отнести: гастрономический фестиваль «Яблочное чудо», Белёв; ярмарка-фестиваль «На Дону стоим, Дон славим!», Епифань; междуна-

² Правительство Тульской области. Постановление от 16.10.2017 №468. Об утверждении Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года

родный фестиваль фольклора и ремёсел «Двенадцать ключей», музыкальный фестиваль «Среднерусская возвышенность», фестиваль народного творчества «Венёвские баранки», Венев; фестиваль Крапивы, Крапивна; фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона», Одоев; фестиваль «Окский плёс» и Арт Фестиваль «Передвижение», Чекалин.

В Белеве и Богородицке наблюдается регулярное уменьшение численности населения. В Венёве убыль местных жителей хотя и происходит волнообразно, все же в 2020 г. можно наблюдать явный спад относительно 2000 г. В Епифани, Одоеве и Чекалине численность населения остается практически неизменной (хотя и здесь можно отметить незначительный спад). Для всех рассматриваемых населённых пунктов распределение по половозрастным категориям с точки зрения процентного соотношения практически идентично – на 90-е годы и начало 2000-х приходился минимум естественного воспроизведения населения. На рис. 3 приведена половозрастная диаграмма жителей Белева, которая является типичной для малых городов Тульской области.

Рис. 3 – Распределение жителей Белева по половозрастным группам

Для того чтобы выявить мероприятия по вовлечению местных жителей в туристическую деятельность среди населения малых исторических городов Тульской области было проведено интервью с лицами, вовлеченными в туристическую деятельность в малых городах, и выборочный опрос жителей.

Интервью, проведенное с людьми,

вовлеченными в туристическую деятельность в малых городах, позволило выявить следующие проблемы: местное население малых исторических городов инертно относится к туристической деятельности: наиболее активные граждане, оказывающие основное влияние на развитие туризма в таких населенных пунктах, являются жителями Тулы или выходцами из нее или Москвы; остро стоит проблема сохранения местных ремесел; население не представляет, в какой туристической деятельности они могут принять участие; городская/сельская среда малого города не вполне привлекательна для путешественников; внимание со стороны региональных властей к проблемам малых населенных пунктов наблюдается только последние 5 лет.

В опросе жителей малых городов приняли участие мужчины (41,46%) и женщины (58,54%) различных возрастных категорий. Как показал опрос, большинство респондентов (63,41%) желают принять участие в развитии туризма в малых исторических городах, использовать свое ремесло, умения и знания в туристических целях, и хотят, чтобы туристы к ним приезжали. 82,92% местных жителей заинтересованы в том, чтобы туристы посещали их населённый пункт.

Кроме того, около 49% опрошенных хотят поделиться с туристами местными традициями и обычаями, а 39% могут сами проводить экскурсии. Более 60% желают принимать участие в организации и проведении событийных мероприятий. Около 87% опрошенных готовы принять участие в открытом обсуждении вопросов, связанных с развитием туризма в их населенном пункте.

Около 65% опрошенных отметили тот факт, что в малых исторических поселениях недостаточно рабочих мест, из-за чего местное население вынуждено искать работу в региональном центре или других крупных городах.

Местными жителями было отмечено, что в малых исторических городах необходимо провести программу по благоустройству территории. По мнению респондентов, малые

исторические города нуждаются как в создании и восстановлении зон отдыха (23,02%), набережных (18,25%), дворов (15,87%) и парков (15,09%), так и в восстановлении дорог (15,87%).

Около 9% опрошенных хотели бы попробовать принять участие в грантовой деятельности, и столько же готовы попробовать себя в предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Примерно 41 % местных жителей не желает изучать традиционное ремесло, а 12 % – хотело бы овладеть им. Очень малая доля опрошенных знает, что в их населённом пункте есть традиционное ремесло, при этом 22 % респондентов указали, что в их городе есть умельцы, владеющие ремеслом и способные

передать его.

Заключение. Для развития туризма в малых исторических городах Тульской области наиболее сложным и важным вопросом является налаживание продуктивного и устойчивого взаимодействия с местными жителями. Проведенное исследование показало, что большая часть местных жителей заинтересована в развитии туризма в их населенном пункте. Наиболее предпочтительные формы участия: открытые обсуждения туристических или инфраструктурных проектов; участие в организации местных событийных мероприятий и проведение экскурсий. Только небольшая часть населения готова попробовать себя в предпринимательской деятельности или перенять местное ремесло.

Список источников

1. Амелькина Д.В. Туризм как фактор развития малого исторического города Зарайск // *Arg Administrandi (Искусство управления)*. 2018. Т.10. №1. С. 128-154. DOI: 10.17072/2218-9173-2018-1-128-154.
2. Байлагасов Л.В., Павлова К.С. Адаптация традиционной хозяйственной деятельности коренных этносов республики Алтай к современным потребностям туристской отрасли // *Мир науки, культуры, образования*. 2013. №5(42). С. 428-430.
3. Валькова Т.М., Фролова В.А. Влияние городских программ благоустройства и расширения событийного календаря на туристскую привлекательность территории (на примере г. Москвы) // *Лесной вестник (Forestry bulletin)*. 2018. Т.22 №4. С. 44-50. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-4-44-50.
4. Жиленко В.Ю. Нематериальное культурное наследие Белгородской области: проблемы вовлечения в сферу туризма // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2016. Т.10. №3. С. 55-63. DOI: 10.12737/21101.
5. Козлова Н.А., Кожина К.С. Драйверы устойчивого развития малых и средних городов России // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. 2018. №4(30). С. 47-53.
6. Кудрякова С.О. Проблемы развития малых исторических городов России и пути их решения // *Сервис в России и за рубежом*, 2012. №8 (35). С. 53-61.
7. Никонова Т.В., Веслогузова М.В., Муртазина Г.Р. Роль местного населения в процессах вовлечения нематериального культурного наследия в туризм (по материалам Болгарского историко-архитектурного заповедника в Татарстане) // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2016. Т.10. №3. С. 124-130. DOI: 10.12737/21110.
8. Пономарева И.Ю., Танкиева Т.А., Пономарева М.В. Факторы устойчивого развития малых городов // *Региональная экономика и управление*. 2019. №4(60). Ст. 6005. URL: <https://eee-region.ru/article/6005/>.
9. Пономарева И.Ю., Слемзина А.О., Танкиева Т.А. Туризм в малых исторических городах Тульской области: анализ состояния малого и среднего предпринимательства // *Управление устойчивым развитием*. 2021. №6(37). С. 27-39.
10. Пономарева И.Ю., Танкиева Т.А. Брендинг территорий с участием стейкхолдеров // *Сервис*

- в России и за рубежом. 2020. Т.14. №3(90). С. 97-114.
11. Степанчук А.В., Васильева Ю.В. К вопросу об истории формирования объектов культурного туризма с ремесленно-креативной функцией (на примере зарубежного опыта) // Известия Казанского гос. архитектурно-строит. ун-та. 2018. №4(46). С. 106-115.
 12. Хваджа А.Н. Проблемы обеспечения устойчивого развития исторических городов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.11. №2. С. 40-46. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-2-40-46.
 13. Чернега А.А. Роль местных жителей в социальном конструировании туристических достопримечательностей малых городов России // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2016. №5. С. 120-133.
 14. Шерешева М.Ю. Событийный туризм и нематериальное культурное наследие (на примере Владимирской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №3. С. 41-49. DOI: 10.12737/21099.
 15. Шерешева М.Ю., Березка С.М., Оборин М.С. Создание туристского продукта малых городов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6: Экономика. 2018. №5. С. 94-112.
 16. Щегольков Ю.Ю., Пронина А., Метелкина П. Последний шанс... Или может ли туризм спасти малые исторические города России? Опыт участников проекта «Настоящая Россия» в исследовании туристского потенциала городов ЦФО // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №2. С. 125-130.
 17. Ямпольский М.Б. Физиология символического. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 807 с.
 18. Akkaşoğlu S., Tekbalkan M., Zeybek E., Ulama S. The perspectives of local residents on the rural tourism: the case of Samsun Kızılırmak Delta // International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). 2019. №40. Pp. 295-310.
 19. Artuner Ö., Ceren G. Tourist satisfaction and local residents' attitude: tracking sustainable tourism practices in prizren town in the context of urban tourism // Conference: 4th International Symposium on Strategic and Social Research. 2019. Pp. 137-156.
 20. Gonzalez R., Gasco J., Llopis J. Local residents' perception about tourism and foreign residents: A Spanish case study // Psychology & Marketing. 2019. Pp. 1-31. DOI: 10.1002/mar.21259.
 21. Kumah M. Ecotourism, participation and benefits in Ghana: A case study of local residents of Wli // International Journal of Applied Research. 2018. №4(11). Pp. 133-139.
 22. Ponomareva I.Yu., Dzhandzhugazova E.A., Tankieva T.A., Kabelkaite-Vaitkiene Yu.A., Buryanova A.A. The sustainable development of small towns: characteristics of the main factors of influence (with the example of the Tula Region) // Eurasian Journal of Biosciences. 2020. Т.14. №2. С. 5317-5321.
 23. Rastegar R. Tourism development and conservation, do local resident attitudes matter? // International Journal of Tourism Sciences. 2019. Vol.19. №3. Pp. 181-191. DOI: 10.1080/15980634.2019.1663998.
 24. Seyfi S., Nikjoo A., Rezaei O., Siyamian A. Attitudes of local residents toward the development of tourism in a developing society: the case of Torqabeh, Iran // Tourismos. 2018. Vol.8. №2. Pp. 289-299.
 25. Sinha R., Murdia M. Local Residents notion on the contribution of cultural tourism in Murshidabad, West Bengal // IJRAR – International Journal of Research and Analytical Reviews. 2018. Vol.5. Pp. 1430-1438.
 26. Sucuoğlu E., Menemenci Bahçelerli N. Local resident's awareness of sustainable tourism according to educational level // International Scientific Researches Journal. 2017. Vol.73. №6. Pp. 274-279. DOI: 10.21506/j.ponte.2017.6.22.
 27. Suntikul W., Pratt S., Kuan W., Wong C., Chan C., Choi W., Chong Oi. Impacts of tourism on the quality of life of local residents in Hue, Vietnam // Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research. 2016. Pp. 1-16. DOI: 10.1080/13032917.2016.1138234.

References

1. Amelkina, D. V. (2018). Turizm kak faktor razvitiya malogo istoricheskogo goroda Zarajsk [Tourism as a Development Factor for the Historical Town of Zaraysk]. *Iskusstvo upravleniya [Ars Administrandi]*, 10(1), 128-154. DOI: 10.17072/2218-9173-2018-1-128-154. (In Russ.).
2. Bajlagasov, L. V., & Pavlova, K. S. (2013). Adaptaciya tradicionnoj hozyajstvennoj deyatel'nosti korennyh etnosov respubliki Altaj k sovremennym potrebnostyam turistskoj otrasli [Adaptation of traditional economic activities of indigenous ethnic groups of the Altai Republic to the modern needs of the tourism industry]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The World of Science, Culture, Education]*, 5(42), 428-430. (In Russ.).
3. Val'kova, T. M., & Frolova, V. A. (2018). Vliyanie gorodskih programm blagoustrojstva i rashireniya sobytijnogo kalendarya na turistskuyu privlekatel'nost' territorii (na primere g. Moskvy) [Public areas renewal programmes and event calendar updating impacts on Moscow tourist attraction]. *Lesnoj vestnik [Forestry bulletin]*, 22(4), 44-50. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-4-44-50. (In Russ.).
4. Zhilenko, V. Yu. (2016). Nematerial'noe kul'turnoe nasledie Belgorodskoj oblasti: problemy вовлечения v sferu turizma [Intangible cultural heritage of Belgorod region: problems of involving in the tourism sector]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(3), 55-63. DOI: 10.12737/21101. (In Russ.).
5. Kozlova, N. A., & Kozhina, K. S. (2018). Drajvery ustojchivogo razvitiya malyh i srednih gorodov Rossii [Drivers of sustainable development of small and medium-sized cities of Russia]. *Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya [Innovative economy: prospects for development and improvement]*, 4(30), 47-53. (In Russ.).
6. Kudryakova, S. O. (2012). Problemy razvitiya malyh istoricheskikh gorodov Rossii i puti ih resheniya [Problems of development of small historic cities of Russia and ways to solve them]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 8(35), 53-61. (In Russ.).
7. Nikonova, T. V., Vesloguzova, M. V., & Murtazina, G. R. (2016). Rol' mestnogo naseleniya v processah вовлечения nematerial'nogo kul'turnogo naslediya v turizm (po materialam Bólgarskogo istoriko-arhitekturnogo zapovednika v Tatarstane) [The role of local communities in the processes involving the intangible cultural heritage in tourism (based on the Bolgar Historical and Archaeological Complex, Tatarstan)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(3), 124-130. DOI: 10.12737/21110. (In Russ.).
8. Ponomareva, I. Yu., Tankieva, T. A., & Ponomareva, M. V. (2019). Faktory ustojchivogo razvitiya malyh gorodov [Factors for sustainable development of small towns]. *Regional'naya ekonomika i upravlenie [Regional Economics and Management]: Electronic scientific journal*, 4(60), 6005. URL: <https://eee-region.ru/article/6005/>. (In Russ.).
9. Ponomareva, I. Yu., Slemzina, A. O., & Tankieva, T. A. (2021). Turizm v malyh istoricheskikh gorodah Tul'skoj oblasti: analiz sostoyaniya malogo i srednego predprinimatel'stva [Tourism in small historical towns of the Tula region: analysis of the state of small and medium-sized businesses]. *Upravlenie ustojchivym razvitiem [Sustainability management]*, 6(37), 27-39. (In Russ.).
10. Ponomareva, I. Yu., & Tankieva, T. A. (2020). Brending territorij s uchastiem stejkkholderov [Branding of territories with participation of stakeholders]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 14(3/90), 97-114. (In Russ.).
11. Stepanchuk, A. V., & Vasilyeva, Yu. V. (2018). K voprosu ob istorii formirovaniya ob'ektov kul'turnogo turizma s remeslenno-kreativnoj funkciej (na primere zarubezhnogo opyta) [To the question of the history of the formation cultural tourism objects with a craft-creative function (on the example of foreign experience)]. *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta [News of the Kazan State University of Architecture and Engineering]*, 4(46), 106-115. (In Russ.).
12. Hvadzha, A. N. (2019). Problemy obespecheniya ustojchivogo razvitiya istoricheskikh gorodov [Problems of ensuring the sustainable development of historical cities]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(2), 40-46. DOI: 10.22412/1995-

- 0411-2017-11-2-40-46. (In Russ.).
13. Chernega, A. A. (2016). Rol' mestnykh zhitel'ey v social'nom konstruirovanii turistichekikh dostoprimechatel'nostej malykh gorodov Rossii [The role of local residents in the social construction of tourist attractions in small towns in Russia]. *Vserossijskij ekonomicheskij zhurnal EKO [All-Russian Economic Journal ECO]*, 5, 120-133. (In Russ.).
 14. Sheresheva, M. Yu. (2016). Sobytiyniy turizm i nematerial'noe kul'turnoe nasledie (na primere Vladimirskoj oblasti) [Event tourism and intangible cultural heritage (the case of Vladimir region)]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(3), 41-49. DOI: 10.12737/21099. (In Russ.).
 15. Sheresheva, M. Yu., Berezka, S. M., & Oborin, M. S. (2018). Sozdanie turistskogo produkta malykh gorodov [Creating a tourists product in small towns]. *Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Economics Bulletin]*, 5, 94-112. (In Russ.).
 16. Shchegol'kov, Yu. Yu., Pronina, A., & Metelkina, P. (2017). Poslednij shans... Ili mozhet li turizm spasti malye istoricheskie goroda Rossii? Opyt uchastnikov proekta «Nastoyashchaya Rossiya» v issledovanii turistskogo potenciala gorodov CFO [Last chance... or can tourism save small historical cities of Russia? The experience of the participants of the project «Real Russia» in the study of the tourist potential of the cities of the Central Federal district]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(2), 125-130. (In Russ.).
 17. Yampol'skij, M. B. (2004). Fiziologiya simvolicheskogo. Vozvrashchenie Levifana: Politicheskaya teologiya, reprezentaciya vlasti i konec Starogo rezhima [Physiology of the symbolic. The Return of the Leviathan: Political Theology, the Representation of Power, and the End of the Old Regime]. *Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review]*, 807. (In Russ.).
 18. Akkaşoğlu, S., Tekbalkan, M., Zeybek, E., & Ulama, S. (2019). The perspectives of local residents on the rural tourism: the case of Samsun Kızılırmak Delta. *International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)*, 40, 295-310.
 19. Artuner, Ö., & Ceren, G. (2019). Tourist satisfaction and local residents' attitude: tracking sustainable tourism practices in prizren town in the context of urban tourism. *Conference: 4th International Symposium on Strategic and Social Research*, 137-156.
 20. Gonzalez, R., Gasco, J., & Llopis, J. (2019). Local residents' perception about tourism and foreign residents: A Spanish case study. *Psychology & Marketing*, 1-31. DOI: 10.1002/mar.21259.
 21. Kumah, M. (2018). Ecotourism, participation and benefits in Ghana: A case study of local residents of Wli. *International Journal of Applied Research*, 4(11), 133-139.
 22. Ponomareva, I. Yu., Dzhandzhugazova, E. A., Tankieva, T. A., Kabelkaite-Vaitkiene, Yu. A., & Buryanova, A. A. (2020). The sustainable development of small towns: characteristics of the main factors of influence (with the example of the Tula Region). *Eurasian Journal of Biosciences*, 14(2), 5317-5321.
 23. Rastegar, R. (2019). Tourism development and conservation, do local resident attitudes matter? *International Journal of Tourism Sciences*, 19(3), 181-191. DOI: 10.1080/15980634.2019.1663998.
 24. Seyfi, S., Nikjoo, A., Rezaei, O., & Siyamian, A. (2018). Attitudes of local residents toward the development of tourism in a developing society: the case of Torqabeh, Iran. *Tourismos*, 8(2), 289-299.
 25. Sinha, R., & Murdia, M. (2018). Local Residents notion on the contribution of cultural tourism in Murshidabad, West Bengal. *IJRAR – International Journal of Research and Analytical Reviews*, 5, 1430-1438.
 26. Sucuoğlu, E., & Menemenci Bahçelerli, N. (2017). Local resident's awareness of sustainable tourism according to educational level. *International Scientific Researches Journal*, 73(6), 274-279. DOI: 10.21506/j.ponte.6.22.
 27. Suntikul, W., Pratt, S., Kuan, W., Wong, C., Chan, C., Choi, W., & Chong, Oi. (2016). Impacts of tourism on the quality of life of local residents in Hue, Vietnam. *Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 1-16. DOI: 10.1080/13032917.2016.1138234.